

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WARA B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

MARCHÉS HEBDOMADAIRES, LIEUX D'ANARCHIE DANS LA VILLE DE BOUAKE (CENTRE DE LA CÔTE D'IVOIRE)

WEEKLY MARKETS, PLACES OF ANARCHY IN THE TOWN OF BOUAKE (CENTRAL IVORY COAST)

YAPI Atsé Calvin,
Maître-Assistant,

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)/Labo VST, E-mail : atsecalvinyapi@gmail.com

Auteur correspondant : YAPI Atsé Calvin, Email : atsecalvinyapi@gmail.com

Reçu le 03/03/2025 ; Evalué le 20/04/2025 ; Accepté le 16/05/2025

RESUME

En Côte d'Ivoire, les marchés hebdomadaires bien qu'essentiels dans l'économie, sont sources d'anarchie suscitant souvent la grogne des citoyens dans certaines villes, dont Bouaké.

L'objectif de cette étude est d'analyser le désordre qui règne autour du fonctionnement des marchés hebdomadaires de la ville de Bouaké. Pour ce faire, les données à la fois qualitatives et quantitatives ont été recueillies à partir de la recherche documentaire, de l'observation et de l'enquête par questionnaire. Un questionnaire a été adressé à 345 personnes constituées de 225 commerçants installés sur la voirie et 120 usagers de la route déterminés à partir de la technique d'échantillonnage non probabiliste accidentel ou de commodité.

Il en ressort que la ville de Bouaké dispose de six principaux marchés quotidiens, mais chacun bénéficie d'un statut de marché hebdomadaire le jour d'ouverture désigné. Aussi, les produits vendus sont divers et l'activité est pratiquée par des commerçants de profils variés. Enfin, l'anarchie règne avec l'occupation des trottoirs, des chaussées où les marchandises diverses sont exposées à même le sol causant des désagréments aux usagers de la route.

Une meilleure organisation par les pouvoirs publics permettrait d'améliorer les recettes fiscales de la commune de Bouaké, car dans le désordre actuel, de nombreux vendeurs échappent à l'impôt.

Mots-clés : Marchés hebdomadaires, lieu d'anarchie, Bouaké, Côte d'Ivoire.

ABSTRACT

In Côte d'Ivoire, weekly markets, although essential to the economy, are a source of anarchy, often provoking public discontent in certain towns, including Bouaké.

The aim of this study is to analyse the disorder surrounding the operation of weekly markets in the town of Bouaké. To do this, both qualitative and quantitative data were collected through documentary research, observation and a questionnaire survey. A questionnaire was sent to 345 people, made up of 225 roadside traders and 120 road users determined using the accidental or convenience non-probability sampling technique.

The results show that Bouaké has six main daily markets, but that each market has the status of a weekly market on the designated opening day. Also, the products sold are diverse and the activity is carried out by traders with varied profiles. Finally, anarchy reigns with the occupation of pavements and roadways where various goods are displayed on the ground, causing inconvenience to road users.

Better organisation by the public authorities would help to improve tax revenues for the Bouaké municipality, because in the current disorder, many vendors are evading tax.

Keywords: Weekly markets, a place of anarchy, Bouaké, Ivory Coast.

INTRODUCTION

Défini comme est un lieu d'échange et de commercialisation qui se tient une fois dans la semaine, le marché hebdomadaire dans son fonctionnement dépend de la fluctuation des produits récoltés des champs ou de la disponibilité des produits manufacturés importés des villes ou de l'extérieur du pays (Y. Diallo, 2015, p.18). C'est donc un lieu où se pratiquent des échanges chaque semaine dans un espace public, couvert ou en plein air dans une ville ou un village où l'on fait le commerce de marchandises à prix réduits et offrant l'avantage d'avoir la majorité des nécessités en un seul endroit (T. A. Malam Moussa *et al.*, 2010, p. 33).

En Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, les marchés hebdomadaires constituent l'une des expressions les plus actives de la vie commerciale et sont devenus en quelques années une véritable institution qui marque chaque semaine l'espace et la vie des paysans (K. Grijol, 1996, p. 298). Les marchés hebdomadaires se révèlent ainsi comme un véritable moteur de croissance économique (A. A. Coundoul *et al.*, 2022, p.54).

À Tanout par exemple, le marché hebdomadaire occupe une place de choix dans le rayonnement économique de la municipalité, car il mobilise 80% des recettes fiscales (V. Zoma *et al.*, 2022, p. 21). Les marchés hebdomadaires, plus connus sous le vocable de « *louma* » au Sénégal se dressent comme une véritable alternative économique. (A. A. Coundoul *et al.*, 2022, p.57).

En Côte d'Ivoire, les marchés hebdomadaires qui existent depuis longtemps, étaient perçus dans le cadre de la relation ville/campagne dans laquelle les ruraux ravitaillaient les citadins. Les commerçants se déplacent pour proposer leurs marchandises dans les marchés ruraux appelés en langue Malinké en Côte d'Ivoire « *Logôdougou* » signifiant « marchés de villages ». Mais le nouveau contexte est venu bouleverser complètement la tendance avec la multiplication des marchés hebdomadaires dédiant à chaque marché de la ville un jour d'ouverture.

Bouaké, deuxième grande ville en terme démographique après Abidjan, connaît le développement des marchés hebdomadaires. Les six principaux marchés de la ville qui ouvrent quotidiennement disposent de leur jour de marché hebdomadaire. Les vendeurs et clients se déplacent quotidiennement d'un marché à un autre. Se faisant, l'activité y est dynamique et est pratiquée par plusieurs personnes de profils divers. La quasi-totalité des études sur les marchés hebdomadaires aborde la question de la structuration de l'espace en mettant l'accent sur le rôle moteur qu'ils jouent. Or, dans son fonctionnement, les marchés hebdomadaires créent un véritable désordre autour des marchés de la ville. Les trottoirs et la chaussée sont occupés de façon anarchique par les marchandises et les étals, causant de nombreux désagréments aux usagers de la route. Ce phénomène qui est encore sous silence nécessite un regard scientifique. Ainsi, comment les marchés hebdomadaires dans leur fonctionnement contribuent-ils à créer l'anarchie autour des marchés de la ville de Bouaké ? Cette étude vise à analyser le désordre qui règne autour du fonctionnement des marchés hebdomadaires de la ville de Bouaké. Pour y parvenir, l'étude fait d'abord l'inventaire des marchés hebdomadaires, ensuite présente les profils sociodémographiques des vendeurs ambulants hebdomadaires. Enfin, elle analyse les impacts de ce désordre sur le paysage urbain et sur les usagers de la route.

1. MATERIELS ET METHODES

1.1. Présentation du cadre d'étude

La ville de Bouaké est située au Centre de la Côte d'Ivoire à 350 km d'Abidjan, la capitale économique et à 150 km de la capitale politique et administrative, Yamoussoukro. Située à 7°42'0" de latitude Nord et à 5°3'0" de longitude Ouest, la ville de Bouaké est le Chef-lieu et le principal pôle urbain de la région du Gbêke qu'elle forme avec les départements de Beoumi, Sakassou et Botro (Figure 1).

Figure 1 : Situation de la zone d'étude

Sources : OSM, 2025 ; Nos enquêtes, 2024, Conception et Réalisation: A. C. Yapi, 2025

La ville de Bouaké est au carrefour des grands axes routiers (axe nord-sud qui est l'autoroute A3 reliant Abidjan à Ouagadougou, l'axe est-ouest reliant Bouaké à Daloa en passant par Sakassou). Elle est aussi traversée par le chemin de fer Abidjan-Niger. La situation géographique fait de Bouaké un lieu privilégié des échanges. La ville de Bouaké est donc la capitale commerciale de la région du Gbêke. Sur le plan socio-économique, Bouaké est une

ville peu industrialisée. Elle a une fonction commerciale avec le développement du secteur informel qui a pris de l'ampleur depuis la crise politico-militaire de 2002-2010.

1.2. Collecte et traitement des données

Pour cette étude, les outils de collecte de données s'appuient sur la recherche documentaire, l'observation, l'entretien et l'enquête par questionnaire. Concernant la recherche documentaire, les centres d'intérêts des ouvrages lus tournent autour de la définition du concept de marché hebdomadaire, le fonctionnement desdits marchés et les problèmes nés de la pratique des marchés hebdomadaires. L'observation a consisté à se rendre sur le terrain pour l'inventaire des marchés de la ville, l'identification des quartiers et les principaux marchés sur lesquels se déroulent les marchés hebdomadaires. Par ailleurs, l'observation a aussi porté sur le déroulement du commerce hebdomadaire, les types de marchandise en vente, la disposition des produits commercialisés et s'imprégner de l'occupation de la voirie autour des marchés. Un questionnaire a été soumis aux commerçants occupants la voirie autour des marchés. Les interrogations ont porté sur les types de produits vendus, la provenance des commerçants, les heures d'ouverture, de fermeture et les moyens utilisés dans l'exercice de leurs activités. Au niveau des usagers de la route, notamment les piétons et les automobilistes, les interrogations ont porté sur les problèmes auxquels, ils sont confrontés les jours des marchés hebdomadaires. Dans la ville de Bouaké, l'on dénombre 20 marchés qui s'ouvrent quotidiennement. Mais, six (6) en plus d'être les plus fréquentés par commerçants et clients, sont aussi utilisés comme des marchés hebdomadaires où les vendeurs de la ville et des localités environnantes affluent les jours qui leur sont dédiés. En absence de base de données sur le nombre de vendeurs s'adonnant uniquement aux marchés hebdomadaires, la technique d'échantillonnage non probabiliste accidentel ou de commodité a été utilisée. Ainsi, un effectif de 225 commerçants et 120 usagers de la route (piétons et automobilistes), soit un total de 345 personnes a été enquêté. En fonction de l'affluence observée sur le marché, le nombre de personnes enquêtées varie (tableau I).

Tableau I : Répartition des vendeurs et usagers de la route enquêtés par marché

Marchés	Commerçants		Usagers		Total des enquêtés	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Marché de Koko	50	22,01	25	20,84	75	21,74
Marché d'Air-France 2	45	20	25	20,83	70	20,29
Marché de Broukro	30	13,33	15	12,5	45	13,05
Marché de Dougouba (Djabalogo)	40	18	25	20,83	65	18,84
Marché Belleville 2	30	13,33	15	12,5	45	13,04
Marché de Bromakoté	30	13,33	15	12,5	45	13,04
TOTAL	225	100	120	100	345	100

Source : Nos enquêtes, juin 2024

Différents types de traitements ont été utilisés selon la nature des données. Ainsi, les logiciels SPSS et Excel ont servi à établir des tableaux et des graphiques. Aussi avons-nous utilisé Arcgis 10.3 pour l'élaboration des cartes. À l'issue du traitement des données, les résultats obtenus sont présentés dans la section qui suit.

2. RESULTATS

2.1. Bouaké, une ville aux multiples marchés hebdomadaires

2.1.1. Inventaire des principaux marchés hebdomadaires de la ville de Bouaké

La ville de Bouaké compte 20 marchés situés dans différents quartiers. Ceux-ci ouvrent quotidiennement leurs portes au public. Toutefois, six (6) parmi eux, en plus de leurs ouvertures quotidiennes, disposent des jours dédiés où de nombreux vendeurs des autres quartiers et même des villes ou villages environnants affluent pour vendre leurs produits de tout genre. Ces jours particuliers, ces espaces bénéficient du statut de marché hebdomadaire. Les jours dédiés par sont consignés dans le tableau II suivant.

Tableau II : Les différents jours de marchés hebdomadaires de la ville de Bouaké

N°	Marchés hebdomadaires	Jours dédiés
1	Marché de Sokoura (Bromakoté)	Lundi
2	Marché d'Air-France 2	Mardi
3	Marché de Koko	Mercredi
4	Belleville 2	Vendredi
5	Marché de Broukro	Samedi
6	Marché de Dougouba (Djabalogo)	Dimanche

Source : D'après nos enquêtes de terrain, mai, 2024

L'analyse du tableau 2 indique que chaque marché de la ville dispose de son jour de marché hebdomadaire. Cette activité commerciale s'exerce tous les jours de la semaine, sauf le jeudi considéré comme le jour de repos pour ces vendeurs ambulants. En effet, les acteurs de ce commerce étant en majorité des musulmans, ils choisissent les jeudis pour organiser les cérémonies de mariages traditionnels. Les jours de marché hebdomadaire, on observe une grande affluence comme on le constate sur les marchés de Belleville 2 et de Broukro (Planche photographique 1).

Planche photographique 1 : Aperçu des marchés hebdomadaires de la ville de Bouaké

Prises de vue, A. C. Yapi, mai 2024

Cette planche met en évidence sur la photo 1a, l'ambiance qui règne le vendredi, jour du marché hebdomadaire de Belleville 2. Pendant que la photo 1b, montre l'affluence au marché de Broukro, un samedi, jour dédié au marché hebdomadaire. Les jours des marchés hebdomadaires, les vendeurs viennent de tous les quartiers de la ville, des villages et des villes

environnantes, notamment Djebonoua, Beoumi, Diabo et Botro. L'activité se déroule sur les artères entourant le marché. Ces vendeurs utilisent des parasols pour se protéger des rayons du soleil. Les produits de tout genre sont vendus en ces lieux.

2.1.2. Des marchés inégalement répartis dans la ville

Les marchés hebdomadaires ont une répartition inégale à l'échelle de la ville. La couronne centrale et péri-centrale sont privilégiées (Figure 2).

Figure 2 : Répartition des principaux marchés hebdomadaires de la ville de Bouaké

Sources : OSM, 2025 ; Nos enquêtes, 2024, Conception et Réalisation: A. C. Yapi, 2025

Sur un total de six (6) principaux marchés, trois (3) sont localisés dans la couronne centrale. Il s'agit des marchés de Koko, Dougouba (Djabalôgô) et de Sokoura (Bromakoté). Les marchés hebdomadaires sont avantageux pour les clients et pour les vendeurs. Chacun y tire son intérêt. Pour le client, le marché hebdomadaire permet de trouver plusieurs marchandises au même endroit, à moindre coût et sans avoir souvent, à payer le transport, car les marchés se rapprochent d'eux. Pour les vendeurs, les avantages sont entre autres, les déplacements en groupe leur

permettant d'assurer la sécurité, de partager les frais de transport et de profiter de la clientèle rurale, périurbaine et urbaine. Ces marchés n'ont pas véritablement de spécificités, car les articles vendus sont les mêmes à un degré moindre le marché de Koko où les produits vivriers sont les plus visibles tous les mercredis. En général, les produits vendus sont constitués des accessoires de téléphone, d'articles en plastique, des chaussures de seconde main communément appelées « brode » et de la friperie (Planche photographique 2).

Planche photographique 2 : une vue des articles les plus vendus

Prises de vue, A. C. Yapi, décembre 2023

La planche photographique 2 (2a et 2b) montre une diversité de produits vendus allant des produits vivriers aux produits industriels, mais les articles en plastiques et la friperie sont les plus dominants. C'est le constat fait au marché de Sokoura et de Dougouba. Les articles sont exposés à même le sol ou dans des brouettes. Les brouettes facilitent la mobilité des clients en quête d'un rapprochement de la clientèle et leur permettant d'échapper aux taxes communales. Ces commerçants présentent des profils sociodémographiques divers.

2.2. Diversité des profils sociodémographiques des vendeurs hebdomadaires

2.2.1. Des vendeurs majoritairement constitués de jeunes ivoiriennes

Le profil des vendeurs ambulant est diversifié. Ceci se perçoit aussi bien au niveau sociodémographique (Planche de figure 1).

Planche de figure 1 : Un aspect des caractéristiques sociodémographiques des vendeurs hebdomadaires de Bouaké

Source : Enquêtes de terrain, 2024

Sur la planche de figures (1a, 1b et 1c), les vendeurs hebdomadaires de la ville présentent les caractéristiques sociodémographiques suivantes. En effet, sur un effectif total de 225 vendeurs enquêtés, 122, soit 54% d'entre eux ont un âge compris entre 20 à 30 ans. Cette tranche d'âge est suivie par celle de 31 à 40 ans avec une proportion de 27%. Au total, 81% des ont un âge variant entre 20 et 40 ans ce qui atteste la forte présence des jeunes. Par ailleurs, sur cet effectif, les femmes dominent avec une proportion de 56% par la pauvreté qui touche plus les femmes que les hommes. Le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire est fixé à 1012 FCFA par jour, soit 30 793 FCFA mensuels depuis 2021. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire atteint 37,5% en 2021. La zone rurale reste la plus touchée avec 54,4% contre 22,2% en milieu urbain (Institut National de la Statistique, 2021).

Enfin, ces vendeurs sont majoritairement des nationaux avec un taux de 60%. Les non nationaux qui s'y adonnent sont surtout des ressortissants de la sous-région, notamment du Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée et du Nigéria.

2.2.2. Lieux de provenance et mode de déplacement des vendeurs hebdomadaires

2.2.2.1. Une diversité des lieux de provenance des itinérants

Les vendeurs ambulants qui animent les marchés hebdomadaires dans la ville de Bouaké proviennent de localités diverses. En effet, ces vendeurs ambulants se déplacent vers les marchés hebdomadaires dans l'optique de faire une bonne affaire. Ainsi, on observe une diversité des lieux de provenance des vendeurs (figure 3).

Figure 3 : Diversité des lieux de provenance des vendeurs

Source : D'après les enquêtes de terrain, 2024

L'analyse de la figure 3 montre la provenance des vendeurs ambulants. Sur un total de 225 vendeurs enquêtés dans les six (6) marchés hebdomadaires, ceux de la ville de Bouaké sont les plus nombreux. En effet, les vendeurs provenant de Bouaké sont issus de tous les quartiers. Ils représentent 57% des enquêtés. Les produits vendus par ceux-ci sont essentiellement composés de vêtements et chaussures de seconde main (appelés Brode), des articles ménagers, de beauté et de cosmétique et accessoires de téléphone. Ils sont suivis par les vendeurs ambulants provenant des villages environnants de Bouaké comme Languibonou, Kouassiblekro et Kahankro. Ils sont essentiellement composés des vendeurs de produits vivriers et de légumes frais. Les vendeurs ambulants venus des villes environnantes telles que Beoumi, Djebonoua, Botro, Diabo, Sakassou sont moins nombreux. Ils font aussi bien le commerce des produits vivriers que des articles ménagers, des vêtements et chaussures de seconde main. Ces derniers sont au nombre de 39, soit 17% des enquêtés. Leur nombre relativement faible s'explique par

le fait que ces villes ont aussi des jours hebdomadaires de marchés A titre illustratif, le marché hebdomadaire de Djebonoua s'ouvre les mardis pendant que celui de Beoumi est le mercredi.

2.2.2.2. Une diversité des modes de transport utilisés par les commerçants hebdomadaires

L'activité des vendeurs repose sur leur capacité à se déplacer efficacement pour atteindre la clientèle les jours dédiés aux marchés hebdomadaires. Pour ce faire, plusieurs moyens de déplacement sont utilisés par ces derniers (Planche photographique 3).

Planche photographique 3 : Des modes de transport utilisés par les commerçants

Prise de vue, A. C. Yapi, juin 2024

La planche photographique 3 (photo 3a et 3b) montre les modes de transport les plus utilisés par les vendeurs hebdomadaires pour se déplacer d'un marché à un autre pour écouler leurs marchandises. Ils utilisent souvent des engins à trois roues tels que les tricycles et des véhicules de transport en commun, notamment les "taxis de brousse", des véhicules de marque Toyota picnic, des minicars de 30 places communément appelés "massa".

2.3. Marchés hebdomadaires, source d'anarchie

Les marchés hebdomadaires créent d'une part, de nombreux désordres dans les environs des marchés et d'autre part, des désagréments aux usagers des routes et aux riverains.

2.3.1. Voirie autour des marchés encombrée par les étalages des commerçants

La voirie aux alentours des marchés sont pris d'assaut par les commerçants le jour dédié au marché hebdomadaire. C'est le cas au niveau du marché d'Air France 2 (Planche photographique 4).

Planche photographique 4 : Etat de la voirie du marché d'Air France 2 à deux moments différents

Prises de vue, A. C. Yapi, juin 2024

La photo 4a montre une voirie bien dégagée les jours ordinaires où les vendeurs restent dans le périmètre du marché. Les devantures de la pharmacie et de la boulangerie sont bien dégagées et la circulation est fluide. Alors que la photo 4b prise un mardi, jour dédié au marché hebdomadaire au quartier Air France 2 montre l'occupation des trottoirs et la voie par les articles des vendeurs ambulants rendant difficile la circulation.

2.3.2. Désagréments causés par les marchés hebdomadaires aux usagers de la route

Les marchés hebdomadaires, bien que profitables aux vendeurs, aux clients et à l'économie locale créent des désagréments aux usagers de la route. Ces désagréments sont de divers ordres comme on le constate sur la figure 4 suivante.

Figure 4 : Typologie de désagréments causés par le commerce hebdomadaire

Source : D'après nos enquêtes de terrain, 2024

L'analyse de la figure 4 montre que les usagers de la route ont de nombreux griefs contre le fonctionnement des marchés hebdomadaires. En effet, la première grogne est le bouchon causé par les marchés hebdomadaires dans leur fonctionnement. Sur un total de 120 usagers de la

route, 62 usagers, de la route, notamment les automobilistes et motocyclistes, soit 52% ont évoqué le bouchon. Ceci constitue un frein à la fluidité routière. À cause des embouteillages créés autour des artères des marchés, de nombreux automobilistes ne s'y aventurent pas les jours de marchés hebdomadaires. Le second désagrément est représenté par les risques d'accident. En effet, 28 usagers de la route, soit 34% pensent que l'occupation de la voirie conduit souvent à des accidents. Les vendeurs ambulants utilisant des brouettes pour vendre les articles d'habillement et des produits alimentaires en sont les premiers responsables de ce désordre. D'autres au nombre de 6, soit 8% indiquent que les jours marchés hebdomadaires les tracasseries policières sont importantes contrairement aux jours ordinaires sur les différentes artères menant aux différents marchés. En effet, compte tenu de l'affluence des jours des marchés hebdomadaires, la police multiplie les barrages pour assurer la sécurité et effectuer des contrôles de routine. Les automobilistes non à jour des documents administratifs, sont contraints de payer des contraventions qui affectent leurs recettes journalières. Toutefois, ces agents de sécurité peinent à réguler la circulation sur la voirie occupée par les commerçants (photo1).

Photo 1 : Un bouchon au marché de Dougouba

Prise de vue A .C. Yapi, juin 2024

La photo 1 est une illustration de l'embouteillage créée par les vendeurs dans le marché de Dougouba. Les brouettes des vendeurs ambulants, les moto-taxis en quête de la clientèle et les marchandises installées au milieu de la chaussée perturbent fortement les usagers empruntant cette route enregistrant un trafic dense. Par ailleurs, les commerçants ne sont disposés par catégorie d'articles en vente. À côté des articles de quincaillerie, se trouvent des produits vivriers, des articles d'habillement, des accessoires de téléphones portables, des insecticides et herbicides, etc. On rencontre des vendeurs à la crié, quand d'autres utilisent des mégaphones ou de magnétophones pour faire la promotion de leurs produits. Un véritable vacarme et désordre règne en ces lieux.

3. DISCUSSION

De nombreuses études ont porté sur les marchés hebdomadaires. Celles-ci ont eu lieu au Sénégal et à un degré moindre en Côte d'Ivoire et au Niger. Toutefois, la plupart d'entre elles mettent en avant le rôle que jouent ces marchés dans l'économie locale des villes et des villages. Elles évoquent très peu l'anarchie qui règne dans ces espaces, les jours de marchés hebdomadaires posant ainsi des problèmes d'urbanisme. C'est ce vide que tente de combler cette étude.

L'étude a montré que la ville de Bouaké dispose six marchés quotidiens, mais qui disposent des jours dédiés pour la pratique du marché hebdomadaire. Les jours dédiés pour la pratique du marché hebdomadaire, on observe une grande affluence des commerçants et des clients contrairement aux jours ordinaires. Des résultats similaires ont été trouvés par Y. Diallo (2015, p. 54) dans son étude sur Louma et développement local : le cas du marché hebdomadaire de Diaobé-kabendou. Il a indiqué qu'au Sénégal, on observe une affluence des clients les jours du *louma* (lundi jusqu'au jeudi) avec un taux de présence 95,5% des clients contre 4,5% d'entre eux qui fréquentent le marché les jours ordinaires. Cet important flux que la commune reçoit résulte également de l'intensité des activités d'échange commercial. A. A Coundoul *et al.* (2022, p. 64) dans leur étude sur l'attractivité économique de Dahra autour du marché hebdomadaire de bétail ne disent pas le contraire. Selon les auteurs, le marché hebdomadaire de Dahra au Sénégal est un lieu d'approvisionnement en denrées alimentaires et produits divers. D'après les enquêtes, 73% des ménages des communes voisines s'approvisionnent à travers le marché hebdomadaire chaque dimanche contre une affluence qui diminue les jours ordinaires. Ce même constat avait été fait par K. Grijol (1996, p. 308) dans son étude sur les marchés hebdomadaires : un facteur essentiel du développement économique et social au Sénégal : l'exemple du marché hebdomadaire de Ndioum. Il avait soutenu que le marché de Ndioum présente une grande variété de marchandises qu'ils exposent surtout les lundis, jour de marché hebdomadaire. L'étude réalisée par la Chambre Régionale d'agriculture d'Agadez (2018, p. 1) avait abouti au même résultat. Elle a indiqué que les marchés hebdomadaires comme celui de Dabaga au Niger, s'animent une fois par semaine, les mercredis et ont plutôt la fonction d'approvisionnement des populations en produits non locaux : vivres, biens familiaux, besoins quotidiens mais aussi de vente d'animaux. Tous les types d'articles y sont représentés. On y trouve des produits alimentaires de première nécessité, des produits de commerce urbain et les produits d'habillement qui dominent (K. Grijol, 1996, p. 308). À Diobé-Kabendou au Sénégal par exemple, les produits de l'habillement tels que les pantalons (jeans, chemises, tee-shirts et les chaussures) qui sont en vogue vendus par les ouolofs venus du Nord du pays dominant et présentent une opportunité commerciale dans ce lieu (Y. Diallo, 2015, p.40)

L'étude a aussi relevé que les marchés hebdomadaires sont composés en majorité de jeunes commerçants (54% ont un âge compris entre 20 et 30 ans et 27% sont entre 31 et 40 ans). Les nationaux sont également majoritaires (60%) avec une part importante de femmes dans ce métier (56%). Le mode de déplacement des commerçants se fait à l'aide des taxis brousse, des tricycles et des camions. Par ailleurs, toutes les couches socio-professionnelles s'y adonnent et les lieux de provenance des commerçants sont divers. Certains proviennent de tous les quartiers de la ville de Bouaké et d'autres arrivent des villages de la Sous-préfecture de Bouaké et des certaines villes de la Région Gbêké, notamment, Djebonoua, Béoumi, Sakassou, Botro...

De nombreux auteurs avaient abouti au même résultat. C'est l'exemple de J. A. Maréna (2019, p. 48) dans son étude sur le marché hebdomadaire et ses apports dans le développement local : cas de Yarang Balante dans le département de Goudomp (Sénégal). Celui-ci a indiqué que le marché hebdomadaire de Yarang accueille des acteurs de la sous-région, notamment, des Gambiens, des Bissau-Guinéens, etc., avec une prédominance des Sénégalais s'y rendent pour l'approvisionnement et la vente des produits. Cette situation est similaire à Ndioum, car selon K. Grijol (1996, p. 304) la plupart des vendeurs sont des ruraux, éleveurs ou artisans et viennent de l'agglomération même de Ndioum ou des villages environnants en effectuant des trajets de quelques dizaines de km. Pour le déplacement, la majorité des commerçants ne dispose pas de

véhicule personnel, et lorsqu'ils en possèdent un, il s'agit généralement d'une guimbarde à la limite de l'usure. Ainsi, le car rapide, le taxi collectif de brousse, le camion affrété constituent les modes de transport les plus usités (K. Grijol, 1996, p. 305). Pour le cas du marché hebdomadaire de Yarang, le transport en commun est celui qui domine chez les marchands, du fait que beaucoup d'entre eux ne se déplacent pas avec leurs produits, car ils ont des magasins au niveau de tous les marchés hebdomadaires qu'ils fréquentent (J. A. Maréna, 2019, p. 51).

En somme, l'étude a montré que les marchés hebdomadaires sont source de désordre urbain. En effet, l'occupation anarchique de la chaussée crée de nombreux désagréments aux usagers. Il s'agit entre autres du ralentissement du trafic, des risques d'accident, les nuisances sonores.

Les résultats sont identiques à ceux de V. Zoma *et al.* (2022, p. 28) dans son étude sur la participation des marchés urbains au développement en Afrique. Pour cet auteur, dans l'agglomération dakaroise avec la densification, le secteur du marché à céréales progresse au fil du temps dans les quartiers riverains, désormais occupé par des vendeurs ambulants qui étalent leurs marchandises sur le trottoir et sur la chaussée à l'origine de plusieurs accidents et de congestions de la circulation posant ainsi des problèmes d'urbanisme. Cet avis est partagé par A. A. Coundoul *et al.* (2022, p. 37) qui a soutenu que malgré les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal, la fluidité du trafic à Dakar est largement perturbée à cause l'occupation anarchique de la voie publique par les automobilistes et les marchands ambulants. Par ailleurs, les marchés provoquent des coûts indirects importants qui constituent une perte pour l'économie urbaine. Par exemple, les problèmes de circulation et de l'occupation anarchique de la voie publique aux environs des marchés provoquent un excédent de coûts de carburant et d'exploitation et une augmentation du temps de trafic pour traverser les zones des marchés. (V. Zoma *et al.*, 2022, p. 26). En somme, les marchés hebdomadaires posent des défis en termes d'aménagement urbain et régional (A. Abdoulaye *et al.*, 2023, p. ND). Par contre, en France, le marché hebdomadaire de Sainte-Luce-sur-Loire est règlementé, car se déroulant tous les samedis matin de 7h30 mn à 13h00 mn et est constitué de 59 emplacements occupés par 47 commerçants abonnés et 12 commerçants passagers. Selon l'auteur, le montant des droits de place, facturés aux commerçants au titre de l'occupation du domaine public, est décidé et voté en conseil municipal.

CONCLUSION

Au terme de l'étude, il ressort que la ville de Bouaké dispose de six principaux marchés hebdomadaires que sont : Air France 2, Koko, Broukro, Sokoura (Bromakoté), Dougouba (Djabalogo) et Belleville 2. Chaque marché dispose de son jour de marché dans la semaine avec une diversité d'articles allant des produits agricoles aux produits industriels. Les commerçants sont jeunes (54% ont un âge compris entre 20 et 30 ans et 27% sont entre 31 et 40 ans). Les nationaux sont également majoritaires (60%) avec une part importante de femmes dans ce métier (56%). Ils proviennent d'origines diverses. Dans son fonctionnement, les marchés hebdomadaires, les commerçants disposent leurs marchandises à même sol sur la chaussée créant de nombreux désagréments aux usagers. Le trafic est ralenti, des risques d'accident, les nuisances sonores provenant des véhicules, des vendeurs à la crié, et des vendeurs qui utilisent des mégaphones ou de magnétophones pour faire la promotion de leurs produits. Un désordre indescriptible règne en ces lieux. Les questions qui restent sans réponses sont comment organiser ce secteur si dynamique pour permettre à la municipalité d'améliorer ses recettes fiscales face à une prolifération des commerçants ambulants qui utilisent des brouettes ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ABDOULAYE Adamou, ABDOU Kailou Djibo, ABDOUL Wahab Soumana, ABDOUL Karim Maman Anko et ISSA Seyni Marou, 2023, « Contribution du marché hebdomadaire à céréales et à bétail de la ville de Tanout au développement local » <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.21391>

Chambre Régionale d'Agriculture d'Agadez (CRA), 2018, *Le marché hebdomadaire de Dabaga*, République du Niger / Région d'Agade, 3 p

COUNDOUL Amath Alioune, DIA Souleymane, BA Amadou Tidane, 2022, « les défis de la mobilité urbaine face à l'encombrement, et la pollution à Dakar », in *Akofena* n°005, Vol.2, pp.37-48

COUNDOUL Amath Alioune, BA Mamadou Demba, DIOUF Adama Cheikh, 2022, « Attractivité économique de Dahra autour du marché hebdomadaire de bétail », *Collection Recherches & Recgars d'Afrique* n° spécial fin campagne, pp.54-74

DIALLO Youssouf, 2015, *Louma et développement local : le cas du marché hebdomadaire de Diaobé-kabendou*, Mémoire de Master, Université Assane Seck de Ziguinchor, Département de Géographie, 86 p.

GRIJOL, Karine. « Les marchés hebdomadaires : un facteur du développement économique et social au Sénégal », *Les cahiers d'outre-mer, Revue géographique de Bordeaux : Sahel* [en ligne], juillet-septembre 1996, no 195 49^e année, pp. 297-316. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1996_num_49_195_3613, [consulté le 11 février 2025]

MALAM MOUSSA Tijani A, SOULE Bio Goura et AFOUDA Alix Servais, 2010, *Echanges et réseaux marchands en Afrique*, Editions Karthala, volume 7, Paris, 204 p.

MARÉNA Joseph Antoine, 2019, *le marché hebdomadaire et ses apports dans le développement local : cas de Yarang Balante dans le Département de Goudomp (Sénégal)*, Mémoire de Master, Université Assane Seck de Ziguinchor, Département de Géographie
Ville Sainte-Luce-sur-Loire, 2021, *Gestion du marché hebdomadaire et des droits d'occupation du domaine public en délégation de service public*, Rapport sur un projet de délégation de services publics à destination, de la commission consultative des services publics, Sainte-Luce-sur-Loire, 3p

ZOMA Vincent, DAHANI Issaka, SANGLI Gabriel ; 2022, « Participation des marchés urbains au développement en Afrique » in *Journal of Research in Humanities and Social Science*, Volume 10 ~ Issue 5 (2022) ISSN(Online):2321-9467, pp: 21-31

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{nde} éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77